

Difusión, divulgación y extensión

Contribuciones del personal técnico-académico a la educación y divulgación de la biodiversidad en un museo universitario

Nivón Ramírez Luisa Fernanda*¹

1 ORCID: 0009-0005-5728-0378

¹ Instituto de Biología

* luisa.nivon@ib.unam.mx

Palabras clave: mediación, cédulas interpretativas, guiones interpretativos, microformatos digitales, validación

Introducción:

En un museo universitario de biodiversidad, la educación y la divulgación no se reducen a productos visibles (cédulas, talleres o recursos digitales), sino a decisiones técnico-académicas que traducen conocimiento científico en experiencias de aprendizaje (Alderoqui y Pedersoli, 2011; Falk y Dierking, 2016). Este trabajo documenta aportes del personal Técnico Académico (TA) que suelen permanecer ocultos: jerarquizar ideas, validar fuentes, ajustar lenguaje para diversos tipos de públicos y una revisión entre las distintas áreas.

La propuesta enfatiza el carácter colaborativo del quehacer TA. Como los son los perfiles de mediación educativa y atención a públicos escolares, accesibilidad comunicativa, producción de textos, diseño de formatos digitales y apoyo museográfico-operativo. Entender la exposición como medio de comunicación (García Blanco, 2009) y la interpretación como estrategia con propósito (Ham, 2022) permite explicitar criterios: qué decir, cómo decirlo, para quién y con qué nivel de profundidad.

En febrero 2025 a enero 2026 se atendieron 143,538 visitantes; se realizaron 638 recorridos guiados para 29,269 estudiantes; 80 talleres y 37 charlas científicas; y acciones de inclusión y accesibilidad (22 videos con subtítulo bilingüe; 49 visitas para públicos con discapacidad y vulnerables). Estos datos muestran el reto de sostener coherencia comunicativa en alta afluencia, donde la atención y el valor percibido condicionan la comprensión (Bitgood, 2013; Serrell, 1997).

El objetivo es visibilizar y sistematizar las actividades TA, el diagnóstico en sala, diseño de mensajes, producción de guiones y cédulas, y validación, que haga transferibles decisiones y productos. Se comparten criterios, plantillas y evidencias de validación correctiva para fortalecer continuidad, memoria técnica y calidad comunicativa (Álamo, 2021; Screven, 1990).

Objetivo:

Visibilizar y documentar las contribuciones del personal técnico-académico a la educación y divulgación de la biodiversidad en un museo universitario, describiendo un ciclo replicable: diagnóstico en sala de dudas del público, definición de mensajes clave, elaboración de guiones interpretativos, producción y actualización de cédulas y apoyos de mediación, y validación interáreas para ajustar mejoras. Mostrar cómo esta labor articula curaduría, educación, diseño, comunicación y operación, asegurando rigor, accesibilidad y continuidad mediante plantillas, bitácora y control de versiones.

Metodología:

La metodología se organiza como un ciclo técnico-académico de producción y mejora continua. (1) Diagnóstico situado: observación en sala y registro de preguntas frecuentes, puntos de confusión y barreras de comprensión (Bitgood, 2013). (2) Arquitectura de mensajes: jerarquización de ideas clave por tema/estación y definición de niveles de profundidad (mensaje breve, mediación y ampliación), considerando el tiempo real de visita (Serrell, 1997). (3) Guion interpretativo: redacción en lenguaje claro con criterios de rigor, pertinencia y accesibilidad, apoyada en principios de interpretación con propósito (Ham, 2022). (4) Producción de recursos: actualización de cédulas interpretativas y apoyos de mediación (fichas, banco de preguntas) y, cuando aplica, microformatos digitales. (5) Trabajo colaborativo: validación interáreas por TA con perfiles complementarios (mediación educativa, apoyo a contenidos científicos, diseño/producción editorial-digital y soporte museográfico-operativo), con trazabilidad de cambios. (6) Validación correctiva: prueba en condiciones reales y ajuste iterativo a partir de retroalimentación breve, dejando bitácora y control de versiones (Álamo, 2021; Screven, 1990).

Resultados:

En el periodo febrero 2025 a enero 2026, el trabajo técnico-académico contribuyó a consolidar la oferta educativa y de divulgación en un museo universitario de biodiversidad mediante productos y procesos verificables. En atención a públicos generales y familiares se registraron 143,538 visitantes, se organizaron 13 eventos y 37 charlas científicas, y se implementaron 80 talleres; además, se incorporaron 20 talleres para público familiar y se produjeron 2 folletos de apoyo (registros institucionales). Estos productos se articularon con criterios de comunicación museográfica y lenguaje claro, entendiendo la exposición como medio de comunicación (García Blanco, 2009) y la interpretación como una diferencia a propósito (Ham, 2022).

En el componente escolar se realizaron 638 recorridos guiados para 29,269 estudiantes (crecimiento de 24% respecto al año anterior) y se dio seguimiento mediante

encuestas a 203 escuelas, lo que aportó insumos para la validación de mensajes y apoyos de mediación. Para públicos con discapacidad y vulnerables se coordinaron 49 visitas con 1,323 asistentes y se fortaleció la accesibilidad comunicativa con el subtítulo de 22 videos. Asimismo, se elaboró 1 guía para docentes y se aplicaron 200 encuestas de estudio de público (INEGI), integrando retroalimentación breve para ajustar recursos.

En operación y continuidad, se realizó mantenimiento de 18 recursos museográficos, limpieza y mantenimiento de 15 réplicas y apoyo al montaje de cuatro exposiciones. En conjunto, estos resultados muestran cómo la labor TA permite sostener coherencia entre sala y mediación, en contextos de alta afluencia donde la atención condiciona la comprensión (Bitgood, 2013; Serrell, 1997).

Conclusiones:

La discusión central es que la educación y divulgación de la biodiversidad en un museo universitario se sostienen tanto en los productos visibles como en una infraestructura de trabajo técnico-académico: criterios, coordinación y documentación. Desde la educación en museos orientada al visitante (Alderoqui y Pedersoli, 2011) y al aprendizaje como construcción de significado (Falk y Dierking, 2016), el personal TA actúa como enlace entre curaduría/investigación, mediación, diseño y operación, traduciendo conceptos complejos a mensajes interpretativos comprensibles.

Un hallazgo relevante es el valor de la validación (interáreas y en sala) como práctica operativa. Validar implica revisar guiones, cédulas y apoyos con criterios compartidos, probarlos en condiciones reales y ajustar cuando el público no comprende o cuando el flujo de visita no lo permite. Este enfoque se alinea con la validación correctiva y el uso de la evaluación en distintas etapas del diseño expositivo (Álamo, 2021; Screven, 1990). Considerar la atención como recurso limitado ayuda a justificar jerarquías de información y textos breves (Bitgood, 2013; Serrell, 1997).

En lo organizativo, la multidisciplinaria TA (mediación educativa, accesibilidad, producción editorial-digital y soporte museográfico) no es un “extra”, sino una condición de calidad: evita versiones desalineadas, hace trazables las decisiones y reduce dependencia de personas clave. La documentación con plantillas, bitácoras y control de versiones fortalece continuidad y facilita capacitación.

Se concluye que hacer explícitas estas contribuciones fortalece el reconocimiento del TA como actor clave para asegurar rigor científico, claridad comunicativa y coherencia educativa. El ciclo propuesto es replicable porque convierte el trabajo cotidiano en procedimientos compartibles: diagnosticar, diseñar, producir, validar y documentar. Esto eleva la calidad de la experiencia del público y consolida la memoria técnica del museo.

Referencias Bibliográficas:

1. Álamo, K. (2021). Escuchar la voz de la comunidad genera valor y conexión con tu espacio: Importancia de la evaluación correctiva. En *Memorias del Encuentro Internacional de Museos de Puebla*. https://upaep.mx/images/eventos/2021/encuentromuseos/6oencuentro_revista.pdf
2. Alderoqui, S., & Pedersoli, C. (2011). *La educación en los museos: De los objetos a los visitantes* (1a ed.). Paidós.
3. Bitgood, S. (2013). *Attention and value: Keys to understanding museum visitors*. Left Coast Press.
4. Falk, J. H., & Dierking, L. D. (2016). *The museum experience revisited*. Routledge.
5. García Blanco, A. (2009). *La exposición, un medio de comunicación*. Akal.
6. Ham, S. H. (2022). *Interpretación: Para lograr una diferencia a propósito*. InterpatMx SC.
7. Screven, C. G. (1990). Uses of evaluation before, during, and after exhibit evaluation. *A Journal of Visitor Behavior*, 1(2), 36–66.
8. Serrell, B. (1997). Paying attention: The duration and allocation of visitors' time in museum exhibitions. *Curator: The Museum Journal* 40(2), 108–125.